

Egotyzm pracy filozoficznej

Lektura każdego bardziej wyrafinowanego dzieła literackiego czy specjalistycznej pracy filozoficznej nieodparcie skłania do zastanowienia nad motywami i intencjami twórcy. Niekiedy dopiero poznanie moralnych, politycznych czy religijnych celów dzieła czyni jego lekturę sensowną i zrozumiałą. Przykładem, kiedy poznanie nawet nielicznych okoliczności powstania książki przyczynia się do jej pełniejszego odbioru, może być chociażby „Ulisses” Joyce’a. Autor przez rezygnację z nadawania rozdziałom „Ulissesa” tytułów rozmyślnie utrudnił jego percepcję, jednak właśnie informacja o tym postępku autora ukazuje książkę jako z założenia trudną w odbiorze. Modernistyczna literatura bowiem również w taki sposób dystansowała się wobec kanonów powieści XIX-wiecznych z ich znacznie prostszymi strukturami. Dzieło w rękach lepiej zorientowanego odbiorcy zmienia się w zbiór polemik z różnymi tradycjami literatury, zwłaszcza brytyjskiej, co było zamierzeniem prozaika, który nie tylko był zdecydowanie krytyczny w stosunku do własnego narodu, lecz także pogardzał konwencjami tworzącymi tradycję mieszczańskiej literatury. Obsceniczne fragmenty opisujące wypróżnianie się czy różne czynności seksualne powstały jako przejaw oporu wobec dusznego klimatu religijnego, który z rozmachem powrócił także w Polsce XXI wieku. Deska klozetowa, zajmująca tak dużo miejsca w pierwszych częściach powieści o jednym dniu życia Leopolda Blooma, w pewnych sytuacjach może być lepszym narzędziem moralności niż pulpit konfesjonału, przy którym żądny doznań kapłan wyłudza od dziecka wyznania na temat jego pierwszych przejawów seksualności. Bohaterem swej powieści Joyce uczynił Żyda, czyli każdego, kto ma uzasadnione powody źle się czuć w katolickim kraju, a co dotyczyło także samego pisarza¹. Wyjaśnienia tego rodzaju, tworzone przez krytyków literackich i badaczy, nie przyczyniają się do odkrycia tajemnicy, dlatego książka posiada nadzwyczajną wartość artystyczną, ale doznania estetyczne

1 O tym, do jakiego stopnia bohater powieści był protagonistą autora, można się przekonać, studiując chociażby książkę Macieja Świerkockiego *Łódź Ulisses, czyli siedem lat i osiemnaście godzin z Jamesem Joyce’em w Dublinie i nie tylko* (Wydawnictwo Officyna, Łódź 2021), której autor i zarazem tłumacz dzieła Joyce’a w 18 rozdziałach podążających za układem powieści drobiazgowo zanalizował niezliczone związki wątków tego arcydzieła z życiem powieściopisarza.

bywają wzmacniane przez przeżycia poznawcze związane z odślanianiem pozaliterackich dążeń autora. Motywacje autora nie przekładają się wprost na ucywienie wytworu bezpośrednim narzędziem przekazu poglądów, ale niewątpliwie ich poznanie bywa poważnym ułatwieniem w odbiorze. Artystyczne właściwości kreują właściwą wartość dzieła literatury w największym stopniu, niemniej wiedza o źródłowych przyczynach czy skrywanych zamiarach także ma wpływ na oceny estetyczne czytelnika.

Analogiczne sytuacje zachodzą w dziedzinie filozofii, w której niezmierzenie rzadko zdarza się bezpośrednie przedstawianie swych racji. Znacznie częściej prezentowane one bywają jako treści zobiektywizowane czy mające źródło w bycie transcendentnym. Filozofii zajęło parę tysięcy lat, by źródła moralności zaczęły być poszukiwane w samej konstrukcji człowieka czy w koniecznościach wspólnego bytowania z innymi. Zwykle sankcją dla etyki bywał wyimaginowany byt boski czy poglądy religijnego przywódcy zaświadczonego o swoim porozumieniu z bóstwem. Nawet w sytuacji, kiedy wynegocjowane w długich procesach polemik rozwiązania prawne zastąpiły wypowiedzi duchownych, trwa przekonanie o nadzwyczajnym pochodzeniu podstawowych norm moralnych. Logika takiego rozumowania wymaga jednak uznania, że także przepisy kodeksu drogowego mają źródło w myśli Boga. Rozstrzygnięcie, czy zasady tego rodzaju zakorzenione są w głębszych pokładach wszelkiego istnienia, jest zapewne niemożliwe, jednak warto chociażby wybiórczo przyjrzeć się początkom kształtowania etyki niezależnej i koncepcjom Boga, które im towarzyszyły. W tym przypadku właściwym przykładem może być „Etyka” Spinozy, dzieło myśliciela wyrzuconego poza obręb swej żydowskiej wspólnoty, który bolesne doświadczenia osobiste i wiedzę zaczerpniętą z bezpośrednio poznanych wydarzeń politycznych ukrył w rozważaniach nad Bogiem, moralnością i wtórnie dopiero także nad polityką. Z kręgu krępujących przepisów religijnych, gdzie nawet zalecenia kulinarne mają rzekomo boskie pochodzenie, a ponadto ze świata politycznych mordów dokonywanych na najbardziej zasłużonych członkach społeczeństwa Spinoza wysnuł nową koncepcję Boga, którą próbował uczynić podstawą przyszłej wspólnoty politycznej. Przytoczenie tylko najważniejszych faktów związanych z powstawaniem poglądów Spinozy jest też częścią dalszych rozważań.

Pomijając okoliczności wyklęcia Spinozy z gminy żydowskiej, kiedy najmądrzejsi jej przedstawiciele ogłosili, że czynią to w imieniu Boga, warto przypomnieć, że filozof ten był obserwatorem wydarzeń, podczas których zamordowano w okrutny sposób dnia 20 sierpnia 1672 roku Johana de Witte, republikańskiego polityka Holandii, zajmującego wówczas stanowisko porównywalne z pozycją dzisiejszego premiera. Jak wskazują na to dokumenty, lecz

także dawna grafika, polityka powieszono, wyrwano mu wątrobę, następnie ją spalono i podobno spożyto. Przeciwnicy de Witta głosili poglądy zbieżne z tymi, które współcześnie są podstawą rządów wielu partii autorytarnych na całym świecie: najważniejszą władzą są rządy przywódcy silnej partii, państwo i jego instytucje (włącznie z sądami) powinny być przedłużeniem woli wodza stronnictwa autorytarnego, wrogowie takiego stronnictwa to wrogowie narodu, a religia to dodatkowe narzędzie sprawowania władzy. Zasugerowane tu analogie „między dawnymi i młodszymi laty” są elementem mojego przekonania, iż nie istnieje wyraźna granica między zbiorem przeżyć autora, następnie zaś dającym się wyodrębnić z jego prac systemem metafizycznym a bieżącymi konfliktami politycznymi². Takie związki są zacierane, wślaczane w retorykę obiektywizmu czy czasami przeciwnie: w poetycką metaforykę, lecz to one decydują o głębszym sensie dzieła. Najbardziej zobiektywizowane twory ludzkiego ducha bywają w poważnej części autobiografią. Oczywiście skłania to do postawienia problemu: czy dzieje się tak również w przypadku logiki, matematyki czy przyrodoznawstwa?

System nauki wspiera się na niezliczonej liczbie twierdzeń niemożliwych do udowodnienia, nieoczywistych i nieuzgadnialnych. Oczywiścieści wielu nauk zostały już dawno podważone, zaś wszelkie dane bezpośrednie, które można było uznać za czysto empiryczne, okazały się złożonymi strukturami, u podstaw których leżą założenia o cechach poetyckich metafor. Wspierając się na poglądach Ernsta Cassirera, nawet matematykę można uznać za system symboliki porównywalny z każdym innym systemem symbolicznym. Filozofowie nauki, Thomas Kuhn czy Karl Popper, zwracali ponadto uwagę, że bieżące zachowania naukowców wszelkich dziedzin są przede wszystkim kultywowaniem pewnej grupy odkryć (paradygmatów), co zbliża naukę do religii. System konferencji, czasopism naukowych i instytucji, których działalność ogranicza miejsca na polemikę, także wskazuje, iż kult nauki i jej odkryć więcej skrywa, niż ujawnia. Różnice między nauką a religią czy poezją są bardziej domniemane niż rzeczywiste. Metaforyka „czarnych dziur”, „wielkiego wybuchu”, „ciemnej materii”, „ciemnej energii”, „bozonu Higgsa” (określanego także jako „boska cząstka”) i wielu podobnych sformułowań w niczym nie odpowiada rzeczywistości empirycznej, którą rzekomo ma charakteryzować.

2 Tadeusz Sławek w swej kolejnej wybitnej interpretacji dzieła Szekspira przypomniał za książką Susan Buck-Morss *Hegel, Haiti i historia uniwersalna* (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014), że „bezpośrednią, choć skrywaną na kartach tekstu, inspiracją dla »Fenomenologii ducha« Hegla były wydarzenia rewolucji haitańskiej”, por. Tadeusz Sławek, *Furia i szlachetniejszy rozum. Próby o „Burzy” Williama Szekspira*, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2022, s. 111.

W trafny sposób tę rzeczywistość pojęciową nauk scharakteryzował zafascynowany naukami ścisłymi Stanisław Lem w opowiadaniu „Głos Pana”. Opowieść ta dotyczy refleksji matematyka Piotra E. Hogartha dotyczących prób rozszyfrowania treści pozaziemskiej transmisji, która wykazuje regularności podobne do spotykanych w różnych systemach komunikacji. Hogarth, niewątpliwie porte-parole autora, przyznaje w końcowych fragmentach opowiadania, że matematyka była schronieniem dla jego osobistych lęków i traum, zaś ujawniane w niej regularności znacznie trafniej zawarte są w poezji, i przytacza z tego powodu końcowy fragment poematu Algernona Charlesa Swinburne’a „Ogród Prozerpiny”. Przedostatnia zwrotka utworu, przetłumaczona nieścisłe, lecz znakomicie, przez prawdopodobnie Stanisławę Koszelewską, brzmi następująco:

I porzuciwszy gniew, nadzieję, pychę,
Wolni od pragnień i wolni od burz,
Dziękczynnych westchnień ślemy modły ciche,
Ktokolwiek jest tam pośród gwiazdnych głusz,
Za to, że minąć dniom żywota dano,
Za to, że nigdy raz zmarli nie wstaną
I rzek gwałtownych nurt, zmacony pianą,
Zawinie kiedyś w głąb wieczystą mórz.

W tym fragmencie Lem zaświadcza, iż w referowanej w powieści sytuacji to jego, czyli autora, dręczy nierozwiązywalne pytanie o źródło przechwyconego sygnału, którym może być specyficznie rozumiany Bóg. Wyimaginowana sytuacja jest sprowadzeniem do formy literackiej pytania o zasady egzystencji tego, co jest. Rozwinięte w program badawczy zagadnienie pochodzenia wszelkiego istnienia, opisane w opowieści, zakorzenione było w gorzącym w żydowskiej naturze Lema pytaniu o Boga. W osobową formułę Boga Lem nie wierzył, podobnie jak nie wierzył w nią Spinoza czy wielbiciel Spinozy – Albert Einstein. Pytanie o Boga jest więc znane i podstawowe dla przedstawiciela nauk ścisłych, chociaż byt Boga może być ujmowany w sposób odmienny niż bywa to w tradycyjnych religiach. Dopiero tą określną drogą, jednak zwyczajową w komunikacji międzyludzkiej, chciałbym przedstawić to, co od początku było zamierzeniem niniejszej wypowiedzi. Otóż jestem autorem książki, która posiada identyczne treści, jakie zawierają wszelkie bardziej rozbudowane przekazy nauk ścisłych, literatury czy filozofii. W każdym przypadku przekazy te dają się sprowadzić do kwestii bieżącej polityki i jednocześnie podstawowych pytań metafizycznych, czyli pytań o naturę bytu i genezę wszelkiego istnienia. Problemy te ujmowane

są z najbardziej osobistego punktu widzenia i jednocześnie ten ich charakter jest starannie kamuflowany. Należy jeszcze raz postawić tezę: wszelka nauka, literatura i filozofia to w ważnej części skrywana autobiografia. Nieufnym czytelnikom tej tezy warto przypomnieć, że dość niespodziewanymi wątkami „Głosu Pana” Lema są wspomnienia przypisane Saulowi Rappaportowi, jednemu z bohaterów opowiadania, za którym bez wątpienia ukrywał się sam pisarz. Retrospekcje Rappaporta związane są z przerażającymi wydarzeniami z pierwszych dni lipca 1941 roku, kiedy wojska niemieckie wkroczyły do Lwowa i rozpoczęła się fala pogromów na ludności żydowskiej. Lem był wówczas wśród osób, które w narastającym upale zmuszone zostały do wyciągania z więziennych piwnic rozkładających się zwłok zamordowanych tam przez NKWD więźniów politycznych. Zbrodnie Rosjan przypisane zostały Żydom i rozliczane były przy pomocy ulicznych mordów i rozstrzeliwań. Pisarzowi udało się wówczas ocalić życie, lecz bez trudu można sobie wyobrazić, jak tamte wydarzenia odcisnęły się na jego psychice. Lem, który konsekwentnie unikał wspomnień z czasów swej młodości, przez wprowadzenie relacji na temat tego wydarzenia przyznał, jak głęboko motywowało go bycie świadkiem tamtych zbrodni³. W jednostce ludzkiej problemy metafizyczne i polityczne stanowią bowiem nierozzerwalną jedność.

Powody, dla których poglądy nie są wyrażane bezpośrednio, lecz przyjmują skomplikowaną formę językową, są liczne. Przede wszystkim ich prawdziwość silnie wiąże się z formułami retorycznymi charakterystycznymi dla różnych okresów historycznych oraz systemami naczelnymi wartości. Przyjęcie założenia, że w świecie Zachodu najbardziej wyróżniającą tradycją jest racjonalizowanie wszelkich wypowiedzi w mowie i piśmie, zwraca uwagę, że tradycja taka współistniała z obyczajem nadawania im kunsztownej formy literackiej. Już w niektórych dialogach Platona forma różnic między przedstawionymi poglądami oparta została na starannym ich sprofilowaniu, a przebieg rozmów układał się w niewielki dramat z wątkami obyczajowymi. Przykładem tych ostatnich mogą być opisy licznych związków homoseksualnych uczestników dialogów, w tym zwłaszcza Sokratesa z młodym Alkibiadesem. Rzadką formułę pisania we własnym imieniu przyjął św. Augustyn w swych „Wyznaniach”, gdzie odnajdujemy opisy żarliwej miłości nie tylko do Boga, lecz wcześniej także do niewymienionej z imienia Berberyjki, matki jego syna Adeodata, i zaspokajania swych seksualnych żądz z inną jeszcze kobietą (po wymuszonym na

3 Po raz pierwszy dokładniej historia biernego udziału Lema w potwornych zajściach z lata 1941 r. we Lwowie opisana została przez Agnieszkę Gajewską w rozdziale *W ukryciu*, będącym częścią obszernej biografii Lema zatytułowanej *Stanisław Lem. Wypędzony z Wysokiego Zamku*, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2021. Wcześniej wydarzenia te opisał Wojciech Orliński w książce *Lem. Życie nie z tej ziemi*, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2017.

nim rozstaniu z pierwszą ukochaną). Nie są to urywki błahe, ponieważ rozpoznajemy w nich rolę uczuć także w myśleniu o Bogu, czego największym reprezentantem pozostanie właśnie ten na wpół afrykański teolog. Przechodząc ponad całym tysiącleciem, można przypomnieć, że także twórczość Erazma z Rotterdamu to w dużej części dzieło filologa, literata i kolekcjonera pięknie wyrażonych opinii, które zawarł w ciągle powiększanych przez długie lata „Adagiach”. Jego afirmacja piękna wyrażania się doprowadziła do dostrzeżenia literackiej urody nawet w ewangeljach, w tym zwłaszcza w przypowieściach związanych z działalnością Jezusa. Mistrzem pióra był Pascal w swych „Prowincjałkach” czy w „Myślach”, z których to prac całe akapity należą do najpiękniejszych wyimków w dziejach francuskiej literatury. Najwyższe wartości artystyczne doceniono także u Bergsona, który w roku 1927 uhonorowany został Literacką Nagrodą Nobla. Piękno współwystępuje więc z rozumem, a św. Tomasz wręcz uważał je za szczególną odmianę rozumności⁴.

Zdarza się jednak również często, że literat przyjmuje maskę naukowca, na przykład filologa, jak pokazuje to przykład Fryderyka Nietzschego. Niekiedy ta różnica dwóch dziedzin, filozofii i literatury, bywała mocno zaznaczana, o czym świadczy nieprzychylna czy wręcz wroga reakcja zawarta w dwóch pismach Ulricha von Wilamowitza-Moellendorffa na temat „Narodzin tragedii z ducha muzyki”. To jednak estetyczna uroda uczyniła prace filozofa atrakcyjnymi. Sytuacja ta przypomina jednak, że forma może nie być wystarczającą tarczą przeciw zawziętym krytykom. Perfekcyjna argumentacja św. Tomasza, zawarta w jego dziełach, a przeprowadzana z uwzględnieniem także odrębnych stanowisk, nie uchroniła go od ataku ze strony biskupa Étienne’a Tempiera w roku 1277 i sprowadzenia niektórych zapatrywań do poziomu herezji. Podobną drogą precyzyjnej argumentacji podążył Spinoza, a przecież także jego wywody prowadzone na wzór rozumowań logiczno-matematycznych (*more geometrico*) nie zapobiegły temu, że przez kolejnych 300 lat uznawany był za największego heretyka w dziejach Europy. Obecnie żadne z twierdzeń holenderskiego Żyda nie bywa kwestionowane nawet w środowiskach biblistów, chociaż akt wyklęcia podtrzymywany jest wśród ortodoksyjnych Żydów.

Czynnik racjonalności wywodu, jego przeprowadzenia w logicznie zborny sposób, nadanie wywodowi niecodziennego piękna, zadbanie o wyrafinowane wyrażenia, wzmocnienie dowodzenia przez ukryty rytm i wysublimowaną

4 „Zmysły radują się rzeczami należycie odmierzonymi, gdyż mają je za sobie podobne, bowiem zmysł to także rodzaj rozumu, jak każda władza poznawcza” (*Sensus delectantur in rebus debite proportionatis, sicut in sibi similibus; nam et sensus ratio quaedam est, et omnis virtus cognoscitiva*), Tomasz z Akwinu, *Summa Theologie*, qu. 5, art. 4 ad 1, cyt. za: Erwin Panofsky, *Studia z historii sztuki*, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971, s. 44.

kadencję zdań nie są ostateczną motywacją do pracy pisarskiej czy filozoficznej. Jej głębszym źródłem bywa przede wszystkim przewrażliwienie, egzystencjalne bóle wywołane zetknięciem ze złem, które prowadzą do identyfikacji problemów i prób ich rozwiązania. Wyróżniającą cechą pracy filozoficznej jest ukryta, religijna potrzeba dotarcia do źródłowej prawdy, potrzeba, która przemienia się w przymus zmieniania świata. Chociaż skrywany przed samym sobą, to ma on tendencję do ujawniania się, jak dokonało się to poprzez styl prorokowania przyjęty przez Nietzschego w „Tako rzecze Zaratustra” czy przez finalne uznanie się za inne wcielenie Chrystusa. „Ecce homo” Nietzschego to autobiografia już jawna, odrzucająca wcześniejsze maski i sprowadzająca niegdysiejszą Jezusową unię Boga i człowieka już tylko do człowieka. Przed maniakalnym przekonaniem o własnej wielkości filozof broni się tym słabiej, im jego dzieło ma rzeczywistą siłę wpływu. Nie chce wówczas już niczego tłumaczyć, a tylko działać. Odkrycie tego religijnego żaru może dotyczyć filozofii rzekomo materialistycznej, jak ma to miejsce w przypadku dzieła Marksa. Jest ono bardziej zrozumiałe, kiedy uwzględni się, że autor ten był potomkiem znakomitych znawców Talmudu, z religijnym zapałem zwalczającym wszelkie przeciwne mu stanowiska, i prorokiem głoszącym ostateczne powołanie ludzkości.

Filozof na pewnym etapie swojej pracy pisze już tylko o Bogu, chociaż może go różnie nazywać: dla Spinozy była to natura (*Deus sive natura*), dla Hegla (dziedzica Spinozy) był to rozum czy duch absolutny (*absoluter Geist*), dla Bergsona *elan vital* (ujęty tak, jakby studiował żydowskich mistyków), dla Heideggera „bycie” (*Seiende*, przejęte z kolei od mistyków chrześcijańskich, jakby kopia przekonań Mistrza Eckharta). Może więc nie dziwi, że znawcy problemu wątki teologiczne tropią u najbardziej racjonalistycznie zaawansowanych i nastawionych ateistycznie filozofów⁵.

Również moje zainteresowania rozwijały się zgodnie z taką logiką. Początkiem problemu badawczego było w tym przypadku dzieło lewicowych twórców, dzieci paryskiego maja 1968 roku: Bernarda Tschumiego i Jacques’a Derridy. Końcem pracy było jednak uznanie, że istotą zjawiska były zagadnienia metafizyki, które okazały się nieodróżnialne od spraw związanych z bieżącą polityką (kryzysem liberalizmu) i osobistym przeżywaniem przetaczającego się przez świat zła, głównie w postaci nienawiści skierowanej byle gdzie, byle tylko dotkliwie.

5 Zależność filozofii historii wywiedziona przez deklarującego ateizm Hegla od systemów religijnych była wielokrotnie przedmiotem spostrzeżeń badaczy dziejów filozofii, zob. m.in. Erik Schmidt, *Hegels System der Theologie*, Walter de Gruyter, Berlin – New York 1974. Modny od co najmniej dwóch dekad nurt humanistyki postsekularnej prowadzi do wyszukiwania motywów religijnych nawet u twórców prozy fantastyczno-naukowej, zob. Dominika Oramus, *Imiona Boga. Motywy metafizyczne w fantastyce drugiej połowy XX wieku*, Kraków 2011.

Moja opublikowana w roku 2021 książka „Cień Boga w ogrodzie filozofa” przedstawia historię funkcjonowania dzieła sztuki, które w swych założeniach bardzo uzależnione było od czynnika teoretycznego⁶. Dzieło to nie symbolizowało już istniejących treści ideowych, ale weszło w dialog z prowadzonymi wówczas dysputami filozoficznymi i wytworzyło własną wypowiedź związaną z Platońskim pojęciem *chôry*. Jednocześnie dzieło wywierało swoją przestrzenią wpływ na użytkowników i działało także jako przekaz o charakterze politycznym i etycznym. Architekt Bernard Tschumi zaprojektował park, który w zamyśle przeciwstawiał się wszelkim tradycyjnym porządkom, a w zamian eksponował swoistą pustkę i sprzeczności. Architekt uznał, że brak typowego harmonizowania części może być wskazówką dla stworzenia społeczeństwa łatwiej akceptującego sprzeczne cele jednostek i tworzącego wspólnotę kierującą się zróżnicowanymi wartościami. Jego sprzeciw wobec tradycyjnych zasad architektury i polityki związał się z krytyczną analizą wielu pojęć metafizyki. Taka sytuacja przejawiała się zwłaszcza wtedy, kiedy doszło do wymiany poglądów między architektem parku a Derridą. Derrida wprowadził bowiem do dyskusji na temat parku pojęcie *chôry*, które w Platońskim dialogu „Timajos” opisywało pustkę wyprzedzającą wszelkie istnienie, ale zarazem będącą zbiorem nieuporządkowanych, pierwotnych sił. Dążenie Tschumiego do afirmowania sprzeczności uzyskało w ten sposób dodatkowe usprawiedliwienie. Również komentatorzy dzieła zwrócili uwagę, że park przejawia cechy *chôry*, a więc reprezentuje aktywną pustkę przywołującą nieznaną możliwości i zmieniającą społeczeństwo. W dalszej dyskusji zauważono, że *chôra* – jako prapierwotny początek wszelkiego istnienia – może być kojarzona z boskością, a wtedy park można uznać za swoistą świątynię prazródłowych sił, które są niezbędne zarówno dla odnawiania sztuki, jak i do wytworzenia nowych form życia zbiorowego. Pod wpływem takich właśnie spostrzeżeń inaczej postrzegamy wyjściowe dzieło, tak jakby jego status bytowy zmienił się pod wpływem interpretacji, a to właśnie było głównym problemem tej książki.

Można postawić pytanie: czy sprawę treści ideowych Parku de La Villette można było przedstawić w sposób bardziej prosty, osobisty, bezpośredni? Czy trzeba było budować złożoną narrację, która dopiero w końcowych przejawach zyskuje nieco na oczywistości? Otóż nie można było inaczej. Chociażby z tego względu, że nie istnieją żadne oczywistości, bezpośredniość jest zawsze uprzedzona założeniami, a to, co osobiste, jest tym samym, co wspólne, dawne i konieczne.

6 Cezary Wąs, *Cień Boga w ogrodzie filozofa. Parc de La Villette w Paryżu w kontekście filozofii chôry*, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2021.

Egzystujemy w sieci paradoksów, które zmuszają do odnawiania tego, co kiedyś już uzyskane, lecz w nowy sposób. „To samo, tylko inaczej” (*eadem, sed aliter*), jak stwierdził niegdyś Schopenhauer⁷. Metafizyka, dla swego właściwego funkcjonowania, musi zostać najpierw obalona w swej zastanej postaci, by odrodzić się z siłą niezbędną dla życia jednostek i społeczeństw w nowych słowach, chociaż pozostanie niezmienną w swych niewysławialnych i niepojmowalnych wartościach istotowych.

⁷ Arthur Schopenhauer, *Świat jako wola i przedstawienie*, t. II, przeł. i koment. opatrzył Jan Garewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 629.

